

ХАЛҚАРО МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ СТАНДАРТЛАРИГА МУВОФИҚ ЖОРИЙ АКТИВЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мавлянова Дилобар Махкамовна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети "Бухгалтерия ҳисоби" кафедраси доценти

ORCID: 0000-0002-7947-5265

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10936212>

Аннотация. Ушбу мақола 2-сонли Халқаро молиявий ҳисобот стандартининг асосий фикрларини шарҳлайди ва уни амалий қўллаш масалаларини кўриб чиқади. Ўқувчига яхшироқ тушунтириш учун захираларнинг моҳиятини очиқ бериш, тайёр маҳсулотлар, товарлар ва тугалланмаган ишлаб чиқариш таннархини аниқлаш, захираларни баҳолаш, соф сотиш нархи ва захираларнинг қадрсизланиши мисоллари келтирилган. Шунингдек, уларнинг компаниянинг молиявий ҳисоботларига таъсири молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот ва даромадлар тўғрисидаги ҳисоботдан кўчирма шаклида акс эттирилган.

Kalit so'zlar: амортизация, тайёр маҳсулотлар, иш ҳақи, захиралар, тугалланмаган ишлаб чиқариш, normal ишлаб чиқариш қуввати, амортизация, ишлаб чиқариш харажатлари, товарлар.

Аннотация. В данной статье интерпретируются ключевые моменты международного стандарта финансовой отчетности №2 и рассматриваются вопросы его практического применения. Для того чтобы было лучше понятно читателю даны примеры по раскрытию сущности запасов, определению себестоимости готовой продукции, товаров и незавершенного производства, оценки запасов, чистой цены продажи и обесценение запасов. А также отражены их влияние на финансовые отчеты компании в виде выдержки из отчета о финансовом положении и отчета о прибылях и убытках.

Ключевые слова: амортизация, готовая продукция, заработная плата, запасы, незавершенное производство, нормальную производственную мощность, обесценение, производственные накладные расходы, товары.

Abstract. This article interprets the key points of the international Financial reporting standard N 2 and discusses the issues of its practical application. In order to make it better understandable to the reader, examples are given on disclosing the essence of inventories, determining the cost of finished products, goods and work in progress, estimating inventories, net selling price and inventory impairment. Their impact on the company's financial statements is also reflected in the form of an excerpt from the statement of financial position and the income statement.

Keywords: depreciation, finished products, wages, inventories, work in progress, normal production capacity, depreciation, production overheads, goods.

Кириш. Халқаро молиявий ҳисоботнинг 2-сонли стандартини асосий фикрларини шарҳлаш ва уни амалий қўллаш масалаларини кўриб чиқиш бугунги кунда муҳим масалалардан бири бўлиб қолмоқди.

Хорижий инвесторлар учун зарур ахборот муҳитини таъминлаш ва молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига жадал ўтиш йўли билан халқаро молия бозорларига кириш имкониятларини кенгайтириш, шунингдек халқаро стандартлар бўйича ҳисобга олиш ва аудит соҳасида мутахассислар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш мақсадида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 24-февралдаги ПҚ-4611-сон қарори қабул қилинган.

Қарорда 2021-йил 1-январдан бошлаб йирик солиқ тўловчиларга тайинланган акциядорлик жамиятлари, тижорат банклари, суғурта ташкилотлари ва юридик шахслар бухгалтерия ҳисобини юритишни ташкил этиши ва 2021-йил якунларидан бошлаб МҲХС асосида молиявий ҳисоботларни тузиши белгилаб қўйилган. Ҳозирги вақтда МҲХСни қўллайдиган акциядорлик компаниялари, тижорат банклари, суғурта ташкилотлари ва йирик солиқ тўловчилар сони аста-секин ўсиб бормоқда. Бунга бир қатор шартлар сабаб бўлади, биринчи навбатда, хорижий ҳамкорлар билан тузилган йирик шартномалар сони кўпайиши, хорижий инвесторларнинг маблағлари кўпроқ жалб қилиниши ва хорижий молия институтларида олинган қарз маблағлари ҳажми ошишини кузатишимиз мумкин. Шунга қарамай, Ўзбекистонда МҲХСни қўллашнинг амалий масалаларида баъзи муаммолар мавжудлигини таъкидлаш лозим. Бу:

1. Тартибга солиш муаммолари;
2. Бухгалтерия ҳисоби техник базаси ва бухгалтерия ходимларининг малака даражаси муаммолари;
3. Бухгалтерия ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлашни ташкил этиш муаммоси;
4. Бухгалтерия тизимларининг ички фарқларида ифодаланган муаммо: бухгалтерия ҳисоби принципларидаги фарқлар; бухгалтерия ҳисобини молиявий, бошқарув ва солиқда аниқ ажратманинг йўқлиги; активлар ва мажбуриятларнинг айрим турларини акс эттиришдаги ёндашувларнинг фарқини келтириб чиқаради.

Халқаро стандартларнинг ўзи билан боғлиқ муаммолар: МҲХСнинг умумлаштирилган табиати; МҲХСнинг жаҳон капитал бозорларида тан олинмаслиги; МҲХСнинг доимий янгиланиши.

Шу муносабат билан биз 2-сонли "Захиралар" МҲХСнинг моҳиятини очиб беришни ва халқаро стандартларга мувофиқ товар моддий захираларни ҳисобга олишни ташкил этиш ва молиявий ҳисоботларни тузиш, уларнинг амалий қўлланилишини аниқ мисоллар билан кўрсатишни хоҳладик.

Адабиёт шарҳи. Жорий активларни турли гуруҳларга ажратиш уларни режалаштириш, назорат қилиш ва таҳлил қилишнинг муҳим шартидир. Турли даражадаги аниқлик билан турли йўллар билан фарқ қиладиган жорий активларнинг кўплаб таснифлари мавжуд. Иқтисодий олимлар Хорин А. Н. [8], Четйркин Е. Н. [9] жорий активлар қуйидаги мезонлар билан ажралиб туради: * компания фаолиятида иштирок этиш тавсифига кўра: жорий ишлаб чиқариш фондлари ва айланма маблағлар; * режалаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари тўғрисида: нормалаштирилаётган ва нормалаштирилмайдиган жорий активлар. Бизнинг фикримизча, бундай таснифлар тўлиқ эмас. Масалан, И. А. Бланк [10] ва Н. Р. Любушин [11] жорий активларни таснифлашни қуйидагича якунлади: * моддий ва моддий таркиби бўйича жорий активлар асосий ва қўшимча материалларга, тугалланмаган ишларга, тайёр маҳсулотларга, дебиторлик қарзларига, нақд пулга ва бошқаларга бўлинади.; * фойдаланиш шартлари бўйича: доимий ва ўзгарувчан жорий активлар; * шаклланиш манбасига кўра: ўз ва қарз маблағлари ҳисобидан шаклланган жорий активлар. О. В. Ефимова [12] юқорида келтирилган таснифлаш белгиларидан ташқари, жорий активлар мутлақ ликвидлик, тез ликвидлик ва секин сотиладиган жорий активларга

бўлинишини таъкидлади. Жорий активларни гуруҳлаш белгиларини умумлаштириб, В. Г. Артеменко ва М. В. Беллендир [13] ушбу таснифни депозит хавфи даражасига кўра гуруҳлаш билан тўлдиришни тавсия қилди – минимал, кичик, ўрта ва юқори хавfli жорий (айланма) активлар. Э. С. Хендриксен ва М. Ф. Ван Бредда фикрига биноан бухгалтерия соҳасида ишлатиладиган жорий активларни таснифлаш ҳам муҳим рол ўйнайди [14]: * пул маблағлари (дебиторлик қарзлари, нақд пул ва қисқа муддатли молиявий инвестициялар); * пул бўлмаган (хом ашё захиралари, тайёр маҳсулотлар). Юқоридаги таҳлиллар асосида биз жорий активларнинг мавжуд таснифларини умумлаштиришни ва уларни таснифлаш белгилари бўйича таснифлашни таклиф қиламиз.

Методология. Мавзу бўйича илмий-тадқиқот ишларини олиб боришда халқаро молиявий ҳисобот стандартларининг концептуал асослари, Ўзбекистонда ва чет элларда бухгалтерия ҳисобини тартибга солишнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари ўрганилди, молиявий ҳисоботда маълумот тўплаш, умумлаштириш, гуруҳлаш, индукция ва дедукция, таққослаш ва акс эттириш усулларида фойдаланган ҳолда МҲХС асосида захираларни ҳисобга олиш бўйича хорижий ва маҳаллий иқтисодчиларнинг илмий ишларидан фойдаланилди.

Натижа. Заҳира - бу қисқа муддатли активлар, бошқача қилиб айтганда жорий активлар ва улар «товар моддий захиралар» деб ҳам номланади IAS 2 халқаро молиявий ҳисоботнинг стандарти билан тартибга солинади. Шунингдек, ушбу мавзунини ўрганиб чиқиб, биз яна бир стандартга дуч келишимиз мумкин, бу IAS 23 «Қарз мажбуриятлари бўйича харажатлар». Ахир, биз захираларни нафақат ўз молиялаштириш манбалари билан, балки қарз маблағларидан фойдаланган ҳолда ҳам сотиб олишимиз мумкин, шунинг учун қарз маблағлари бўйича фоизларни, яъни олинган кредитлар ва ссудалар бўйича келгусида, тугилган ташкилот сотиб олинган захиралар қийматида киритиш ҳуқуқига эга эмаслиги IAS 23 стандарда кўзда тутилади.

Биринчидан, биз товар моддий захиралар тушунчасини ва уларнинг таснифини ўрганмоқчимиз. Дарҳақиқат, ҳисоботдаги кўрсаткичларни, даромадлар тўғрисидаги ҳисоботни, молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботни тўғри акс эттириш учун сиз ушбу объектларнинг моҳиятини тушунишингиз керак.

МҲХС 2 га назар ташласак, захиралар учта турдаги активлар эканлигини кўраемиз:
корхона фаолиятининг нормал шароитида сотиш (қайта сотиш) учун мўлжалланган товарлар ва тайёр маҳсулотлар;

- бунда сотиш учун ишлаб чиқариш жараёнидан тўлиқ ўтган маҳсулотлар
- тугалланмаган ишлаб чиқариш харажатлари;
- ишлаб чиқариш жараёнида ёки хизмат кўрсатишда истеъмол қилинадиган меҳнат объектлари шаклида-хом ашё ва материаллар.

Ушбу таърифни сарҳисоб қилсак, биз нимага эришамиз? Товар моддий захиралар қисқа муддатли активлар эканлиги, молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботда акс эттирилган ушбу активларнинг учта гуруҳидан. Агар биз қисқа муддатли активларнинг таърифини эсласак, унда биз ушбу атаманинг синонимини эслаймиз. Бошқача қилиб айтганда, қисқа муддатли активлар жорий активлар деб аталади, яъни улар айланади, яъни улар бир йил ёки ўн икки ой давомида айланиш даврига эга. Яъни, аслида захиралар компаниянинг битта ишлаб чиқариш жараёнида ўз қийматини истеъмол қилади.

Молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботда келтирилган захираларнинг моҳияти ва уларнинг турларини тушунишга имкон берадиган бир нечта мисолларни кўриб чиқинг. Бизнинг олдимизда компания бор, компаниянинг асосий фаолияти озиқ-овқат маҳсулотларини чакана сотишдир. Шу билан бирга, компания захираларининг асосий тури сотиш учун мўлжалланган товарлардир. Ёки компаниянинг асосий фаолияти қандолат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва сотишдир. Бу ерда компания захиралари уч турдаги активларни ўз ичига олади:

- тайёр маҳсулотлар - қандолат маҳсулотлари;
- тугалланмаган ишлаб чиқариш - агар ҳисобот даври охирида қандолат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг барча босқичларидан ўтмаган бўлса;
- тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариладиган хом ашё ва материаллар.

Нақд пулга сотиб олинган товарлар, хом ашё ва материалларнинг нархи компаниянинг ушбу активларни сотиб олиш учун ҳақиқий харажатларига тенг. Бундай ҳолда, товар моддий захиралар қиймати сотиб олиш нархининг умумий миқдоридан (қайтариладиган солиқларни ҳисобга олмаганда), божхона тўловлари (импорт божлари), транспорт, экспедиторлик ва захираларни сотиб олиш билан бевосита боғлиқ бўлган бошқа харажатлардан иборат.

Эътибор беринг харажатлар орасида фоиз харажатлари йўқ. Яъни, агар биз захираларни қарз маблағлари билан сотиб олсак, биз кредитлар ва қарз маблағлари бўйича фоизларни қисқа муддатли активлар қийматига киритиш ҳуқуқига эга эмасмиз. Бу «қарз мажбуриятлари харажатлари» деб номланган 23 стандарт билан тақиқланган.

Юқорида кетирганларимизни шартли кўриб чиқамиз. Компания 10 миллион АҚШ доллари қийматидаги импорт товарларини сотиб олди. Сотиб олиш билан боғлиқ божхона тўловлари сотиб олиш нархининг 10 фоизини ташкил этди. Товарларни етказиб бериш учун компания томонидан тўланган транспорт харажатлари 0,5 миллион АҚШ долларини ташкил этди.

Захираларнинг таннархи:

$$10 \text{ миллион ш.б.} + 1 \text{ миллион ш.б.} + 0,5 \text{ миллион ш.б.} = 11,5 \text{ миллион ш. б.}$$

Айнан шу миқдор куйидаги жадвалда акс эттирилган молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботда пайдо бўлади.

1- жадвал

Товар моддий захираларни сотиб олиш оператсиясининг молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботга таъсири (парча), миллион ш. б.

Активлар	Сумма	Капитал ва мажбуриятлар	Сумма
Захиралар	11,5		
Пул маблағлари	(11,5)		

Ташкилотга бепул олинган товарлар, хом ашё ва материалларнинг таннархи, устав капиталига ҳисса сифатида, бошқа усуллар билан, асосий воситаларнинг бошланғич қийматига (таннархига) ўхшаш тарзда шакллантирилади.

Эслатиб ўтамиз, агар захиралар ташкилотга бепул кирса, улар адолатли қиймат билан баҳоланади. Агар захиралар устав капиталига ҳисса сифатида кирса, яна адолатли қиймат ишлатилади, лекин активнинг қиймати эмас, балки берилган акцияларнинг адолатли қиймати. Агар захиралар сезиларли кечикиш билан, 3-6 ойдан ортиқ бўлса, унда ҳар қандай кечиктириш товар моддий захиралар нархини чегиришни талаб қилади.

№ 2-МХХС қондасига мувофиқ Баъзида активлар таннархига киритилмайдиган харажатлар пайдо бўлади.

Шундай қилиб, 2-МХХС га кўра, тўрт турдаги харажатлар захираларни сотиб олиш харажатлари деб ҳисобланмайди:

- савдо чегирмалари (чегирмалар);
- тўловларни қайтариш ва камайтириш;
- чет эл валютасида ифодаланган ҳисобварақларда валюта курсларининг ўзгариши муносабати билан юзага келадиган курс фарқлари;
- маъмурий харажатлар.

Агар бизда бу харажатлар бўлса, унда биз уларни товар моддий захиралар нархидан олиб ташлашимиз керак. Келинг, товар моддий захиралар қийматида киритилмаган харажатларнинг моҳиятини тушунишга имкон берадиган мисолни кўриб чиқайлик.

Компания 10 миллион АҚШ доллари қийматидаги импорт қилинган товарларни сотиб олди. Шартномага мувофиқ, компания сотиб олишни олдиндан тўлаш учун товарлар қийматининг 10% миқдорига чегирма олди.

Компания етказиб берувчига 10 миллион АҚШ долларини ҳисоб-китоб рақамидан ўтказиб берди:

Чегирма миқдори 10 миллион ш.б. x 10% = 1 миллион ш.б.;

Етказиб берувчининг дебиторлик қарзлари 1 миллион ш.б.

Товарларнинг қиймати 10 миллион ш.б. - 1 миллион ш. б. = 9 миллион ш. б.

Молиявий ҳолат тўғрисида ҳисобот тузиш натижасида биз куйидаги жадвалда акс эттирилган куйидаги учта кўрсаткични кўрамыз.

2- жадвал

Товар моддий захираларни сотиб олиш операциясининг молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботга таъсири (қисм), миллион ш. б.

Активлар	Сумма	Капитал ва мажбуриятлар	Сумма
Товар моддий захиралар	9,0		
Пул маблағлари	(10,0)		
Дебиторлик қарзлари	1,0		

Кейинги мисол, биз бошқа стандартдан фойдаланамиз, чунки курс фарқларини ҳисобга олиш масаласи МХХС 21 — даги саволдир. Шундай қилиб, компания 10 миллион АҚШ доллар қийматидаги импорт қилинган товарларни сотиб олди. Етказиб бериш санасида АҚШ доллар курси 1,15 сумни ташкил этди. 2 кундан сўнг, товарларни тўлаш пайтида АҚШ доллар курси 1,1 сумгача тушди. Компания учун АҚШ долларини курсининг пасайиши даромадни ташкил қилади. 11,5 миллион доллар ўрнига биз 11,0 миллион доллар тўлаймиз.:

Маҳсулот таннархи 10 млн.евро x 1,15 = 11,5 млн.ш.б.

Тўлов миқдори 10 млн. доллар x 1,1 = 11 млн.ш.б.

Курс фарқи 11,5 млн.у.е.- 11 млн.у.е = 0,5 млн.ш.б..

Операциянинг даромадлар тўғрисидаги ҳисоботга таъсирини куйидаги жадвалда кўриш мумкин.

3-жадвал

Операциянинг даромадлар тўғрисидаги ҳисоботга таъсири (қучирма), млн.ш.б.

Бошқа даромадлар	0,5
Ҳисобот даври фойдаси	0,5

Бунда оператсиянинг молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботга таъсирини қуйида кўриш мумкин.

4- жадвал

Оператсиянинг молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботга таъсири (кучирма), млн.ш.б.

Активлар	Сумма	Капитал ва мажбурият	Сумма
Захиралар	11,5	Тақсимланмаган фойда	0,5
Пул маблағлари	(11,0)	(қопланмаган зарар)	

Биз кўриб чиқмоқчи бўлган навбатдаги масала -ишлаб чиқарилган тайёр маҳсулотлар, ишлар ва хизматлар таннархини шакллантириш. МХХС нинг 2-сонли "Захиралар" стандартига мувофиқ, тайёр маҳсулотлар, ишлар ва хизматларнинг таннархи тўғридан-тўғри ишлаб чиқариш харажатлари, доимий қўшимча ишлаб чиқариш харажатлари ва ўзгарувчан қўшимча ишлаб чиқариш харажатларидан иборат. Биз шуни таъкидлашни истардикки, ишлаб чиқариш таннархига фақат ишлаб чиқариш билан боғлиқ харажатлар киради ва маъмурий харажатлар ишлаб чиқариш билан боғлиқ эмас ва шунинг учун ишлаб чиқариш таннархига киритилмайди.

Тўғри ишлаб чиқариш харажатлари-бу маълум бир маҳсулот, иш ёки хизматни ишлаб чиқариш билан бевосита боғлиқ бўлган харажатлар.

Жумладан:

- доим ўзгарувчан бўлади;
- улар маҳсулотлар, ишлар ва хизматлар таннархига тўлиқ киритилади.

Масалан, компания бир турдаги маҳсулотни ишлаб чиқаради. Тўғридан-тўғри ишлаб чиқариш харажатлари қуйидагиларни ўз ичига олиши мумкин: моддий харажатлар, ходимларнинг иш ҳақи, агар унинг қиймати ишлаб чиқарилган маҳсулотлар сонига боғлиқ бўлса, ускуналарнинг амортизацияси, агар компания амортизация ишлаб чиқариш усулидан фойдаланса, энергия харажатлари, агар улар ишлаб чиқариш ҳажмига боғлиқ бўлса ва ҳоказо.

Юқоридаги тўғридан-тўғри харажатлардан ташқари, доимий қўшимча ишлаб чиқариш харажатлари ҳам мавжуд. Бу билвосита ишлаб чиқариш харажатлари бўлиб, улар ишлаб чиқариш ҳажмидан қатъи назар, даврдан даврга нисбатан ўзгаришсиз қолади ва нормал ишлаб чиқариш қуввати қийматини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқариш таннархига киритилади.

Савол туғилади, нормал ишлаб чиқариш қувватини қандай тушуниш керак? Нормал ишлаб чиқариш қуввати - бу режалаштирилган техник хизмат кўрсатиш натижасида қувват йўқотилишини ҳисобга олган ҳолда, одатдаги иш жараёнида бир неча давр ёки иш мавсумидаги ўртача кўрсаткичларга асосланган кутилаётган ишлаб чиқариш ҳажми. Нормал ишлаб чиқариш модаларини ҳисобга олган ҳолда таннарх нархига киритилган доимий қўшимча харажатларнинг моҳиятини тушунишга имкон берадиган мисолни акс еттирамиз. Компания бир турдаги маҳсулотни ишлаб чиқаради. Доимий ишлаб чиқариш харажатларига умумхўжалик харажатлари қуйидагиларга боғлиқ бўлиши мумкин:

- Ходимларнинг иш ҳақи, агар унинг қиймати ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажмига боғлиқ бўлмаса.

- Агар компания чизиқли амортизация усулидан фойдаланса, ускунанинг амортизацияси.

- Энергия харажатлари, агар улар ишлаб чиқариш ҳажмига боғлиқ бўлмаса ва бошқалар.

Белгиланган қўшимча ишлаб чиқариш харажатларини тақсимлаш тартиби қуйидаги расмда келтирилган. Ўзгарувчан қўшимча ишлаб чиқариш харажатлари билвосита ишлаб чиқариш харажатлари;

— харажатлар миқдори даврдан даврга ўзгариб туради ва ишлаб чиқариш ҳажмига боғлиқ;

-улар ишлаб чиқариш таннархига тўлиқ киритилган, яъни.улар ҳақиқий ишлаб чиқариш асосида тақсимланади.

Расм 1. Доимий устама ишлаб чиқариш харажатларини тақсимлаш тартиби.

Буни тушунтириш учун мисолларни кўриб чиқайлик.

1. Компания бир турдаги маҳсулотни ишлаб чиқаради. Давр мобайнида ускунанинг 100 дона миқдоридаги амортизацияси тўғри чизик асосида ҳисобланган. Бир ойлик нормал ишлаб чиқариш қуввати 2000 дона маҳсулотни ташкил қилади. Бу даврда ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг ҳақиқий сони 2200 дона. Ҳақиқий ишлаб чиқариш нормал ишлаб чиқариш қувватидан катта бўлганлиги сабабли, бутун амортизация суммаси захиралар қийматига киритилади.

Нормага мувофиқ ишлаб чиқаришнинг 1 бирлигига амортизация миқдори:

$$100 \text{ ш.б.} : 2\,000 \text{ дона} = 0,05 \text{ ш.б.}$$

Аслида ишлаб чиқаришнинг 1 бирлигига амортизация миқдори:

$$100 \text{ ш.б.} : 2\,200 \text{ дона} = 0,045 \text{ ш.б.}$$

2. Компания бир турдаги маҳсулотни ишлаб чиқаради. Давр мобайнида ускунанинг 100 дона миқдоридаги амортизацияси тўғри чизик асосида ҳисобланган. Бир ой давомида нормал ишлаб чиқариш қуввати 2000 маҳсулотни ташкил қилади. Бу даврда ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг ҳақиқий сони 1000 дона.

Ишлаб чиқаришнинг камайиши, айтилик, ходимларнинг иш ташлаши билан боғлиқ. Келинг, бу ерда баъзи тушунтиришлар берайлик. IAS 2 бизга нормал ҳажмдан кам чиқарилганда, компания барча амортизация суммаларини товар-моддий захиралар қийматига ҳисобдан чиқариш ҳуқуқига эга эмаслигини айтади, бу эса харажатларни сунъий равишда оширади. Яъни, жорий давр харажатлари учун ажратилмаган миқдорни даромадлар тўғрисидаги ҳисоботда акс эттирмайиз.

Ушбу муаммонинг ечими куйидагича. Ҳақиқий ишлаб чиқариш нормал ишлаб чиқариш қувватидан кам бўлганлиги сабабли, амортизациянинг бутун миқдори захиралар қийматига киритилмайди.

Нормага мувофиқ ишлаб чиқаришнинг 1 бирлигига амортизация миқдори:
 $100 \text{ ш.б.} : 2000 \text{ дона} = 0,05 \text{ ш.б.}$

Ишлаб чиқариш таннархига тушадиган амортизация миқдори:
 $0,05 \text{ ш.б.} \times 1000 \text{ дона} = 50 \text{ ш.б.}$

Сақланиб қолган амортизация миқдори:
 $100 \text{ ш.б.} - 50 \text{ ш.б.} = 50 \text{ ш.б.}$

Компания 1 турдаги маҳсулот ишлаб чиқаради. Компания ишлаб чиқариш давридаги харажатлар миқдори:

Моддий харажатлар - 200 ш.б.
 Ходимларнинг иш ҳақи (вақтга асосланган) - 100 ш.б.
 Ускунанинг эскириши (чизикли усул) - 50 ш.б.
 Коммунал хизматлар (ишлаб чиқариш ҳажмига боғлиқ) - 20 ш.б.
 Компания бир даврда ўртача 10 дона маҳсулот ишлаб чиқаради.

Жорий даврда ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг ҳақиқий сони 5 донани ташкил этди. Маҳсулотлар 100% савдо устамаси билан сотилади.

Бу ерда биз ҳақиқий ишлаб чиқариш нормал ишлаб чиқариш ҳажмидан кам бўлса, таннарх нархига боғлиқ бўлган доимий қўшимча харажатлар (иш ҳақи, амортизация) режалаштирилган ишлаб чиқариш ҳажмига бўлиниши ҳақида баъзи тушунтиришлар берамиз.

Ечим. Бир бирлик маҳсулот таннархига кирадиган харажатлар:

$200 \text{ ш.б.} : 5 \text{ дона} = 40 \text{ ш.б.}$
 $100 \text{ ш.б.} : 10 \text{ дона} = 10 \text{ ш.б.}$
 $50 \text{ ш.б.} : 10 \text{ дона} = 5 \text{ ш.б.}$
 $20 \text{ ш.б.} : 5 \text{ дона} = 4 \text{ ш.б.}$

Жами 59 ш.б. бир бирлик маҳсулот таннархи

Биз тақсимланмаган доимий қўшимча харажатлар миқдорини ҳисоблаймиз, яъни, даромадлар тўғрисидаги ҳисоботда акс эттирадиган миқдорни. Ушбу харажатларни нормал ишлаб чиқариш қувватига қараб тақсимладик, 10 дона маҳсулотга иш ҳақи ва амортизациянинг бир қисми тақсимланмаган.

Тақсимланмаган харажатлар:

Иш ҳақи - $100 \text{ ш.б.} - 50 \text{ ш.б.} = 50 \text{ ш.б.}$
 Амортизация - $50 \text{ ш.б.} - 25 \text{ ш.б.} = 25 \text{ ш.б.}$
 Жами 75 ш.б.

Маҳсулот сотишдан тушган даромад $59 \text{ ш.б.} \times 5 \times 2 = 590 \text{ ш.б.}$

Сотиш қиймати $59 \text{ ш.б.} \times 5 \text{ дона} = 295 \text{ ш.б.}$

Операциянинг даромадлар тўғрисидаги ҳисоботга таъсири куйидагича.

5 - жадвал

Операциянинг даромадлар тўғрисидаги ҳисоботга таъсири (кўчирма), ш.б.

Сотишдан тушган даромад	590,0
Сотиш қиймати	(295,0)
Тақсимланмаган доимий ишлаб чиқариш харажатлари	(75,0)

Давр учун жами фойда	220,0
----------------------	-------

МХХС 2 "Захиралар" моҳиятини талқин қилиб, у "соф сотиш нархи" деб номланган қизиқарли тушунчани беради ва агар захиралар ҳисобот даври охирида молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботда қолса, захираларга нисбатан қўлланилиши керак.

Келинг, бу 2-халқаро стандартда қандай назарда тутилганлигини кўриб чиқайлик. Биз стандартни диққат билан ўқиганимизда, ҳисобот даври охиридаги молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботда товар моддий захираларни баҳолаш икки қийматнинг энг пастида амалга оширилишини кўрамыз: бир томондан, товар моддий захиралар таннархи ва бошқа томондан, товар моддий захираларни сотишнинг соф нархи, бу сотиш харажатларини ҳисобга олмаганда бозор қиймати.

Расм 2. Товар моддий захираларни баҳолаш.

2-стандарт талаблари асосида нима қиламиз? Биз нархни унинг соф сотиш қиймати билан таққослаймиз. Агар харажат соф сотиш қийматидан паст бўлса, унда биз ҳисоботда ҳеч нарса қилмаймиз, биз ҳам харажатларни акс эттирдик, ҳам акс эттирамыз. Агар харажат товар моддий захираларни сотишнинг соф қийматидан юқори бўлса, биз ушбу товар моддий захираларнинг қадрсизланишини тан олишимиз керак.

Расм 3. Молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботда товар моддий захираларни баҳолаш.

Буни аниқ қилиш учун биз қуйидаги мисолни келтирамыз. Давр охиридаги компаниянинг молиявий ҳолати тўғрисидаги ҳисоботда қиймати 100 минг сўмга тенг бўлган товарлар келтирилган. компаниянинг ҳисоб-китобларига кўра, ушбу захираларнинг адолатли қиймати 110 минг сўмни ташкил этади, ўтган даврларга кўра сотиш харажатларининг ўртача қиймати даромаднинг 10 фоизини ташкил қилади.

Ечим.

$$\text{Сотиш харажатлари } 110 \text{ минг сўм ш.б.} \times 10 \% = 11 \text{ минг сўм ш.б.}$$

$$\text{Соф сотиш нархи } 110 \text{ минг с.ш.б.} - 11 \text{ минг с.ш.б.} = 99 \text{ минг сўм ш.б.}$$

Натижада, компания қадрсизланишдан зарар кўради

$$100 \text{ минг сўм ш.б.} - 99 \text{ минг сўм ш.б.} = 1 \text{ мин.ш.б.}$$

Операциянинг даромадлар тўғрисидаги ҳисоботга таъсири қуйидагича.

6-жадвал

Операциянинг даромадлар тўғрисидаги ҳисоботга таъсири, минг сўм ш.б

Қадрсизланиш харажатлари	(1,0)
Давр учун зарар	(1,0)

Кейинчалик, операция компаниянинг молиявий ҳолатига қандай таъсир қилишини кўришимиз мумкин.

7 - жадвал

Операциянинг молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботга таъсири, минг сўм.

Активлар	Сумма	Капитал ва мажбуриятлар	Сумма
Товар моддий захиралар	99,0	Таксимланмаган фойда	(1,0)
Пул маблағ ълари	(100,0)	(қопланмаган зарар)	

Савол туғилади, биз ҳар бир ҳисобот даврида активларнинг қадрсизланишини қандай текшираемиз? Маълумки, бу жуда кўп вақт талаб этади ва бизда катта товар моддий захиралар номенклатураси бўлиши мумкин. Активларнинг учта гуруҳи ичида тайёр маҳсулотлар, товарлар, тугалланмаган ишлаб чиқариш харажатлари, хом ашё ва материаллар. Бу жуда мантиқсиз. Шунинг учун стандарт бизга активларни текшираётганимизни айтади бузилиш фақат бузилиш белгилари мавжуд бўлганда, агар биз уларни ўргансак, улар қуйидагича:

- бозордаги нархларнинг умумий пасайиши;
- захираларнинг жисмоний шикастланиши ва / ёки эскириши;
- маркетинг стратегиясининг бир қисми сифатида товар моддий захираларни йўқотиш билан ишлаб чиқариш ва сотиш тўғрисида қарор (демпинг) ва бошқалар.

Юқорида санаб ўтилган ушбу ҳолатларда биз водийлар таққосланг товар-моддий захиралар таннархи уларни сотишдан олдин соф сотиш нархи билан ва агар зарарлар пайдо бўлса қадрсизланиш уларни дарҳол даромадлар тўғрисидаги ҳисоботда тан олинг.

Савол туғилади: товар моддий захираларни қандай амортизатсия қилиш керак? Стандарт, шунингдек, ушбу бузилиш йўқотишларини тан олиш қоидаларини аниқлайди. Келинг, уларни диққат билан кўриб чиқайлик. Товар-моддий захираларнинг қадрсизланиши қоидалари қуйидагича:

Шу ўринда захиралар қандай қадрсизланади деган савол туғилади? Қадрсизланишдан кўрилган зарарларни тан олиш қоидаларини аниқлаштиради. Уларни диққат билан кўриб чиқамиз.

Захираларни қадрсизланиши қоидалари қуйидагилар киради:

- товар моддий захиралар моддаси, шунингдек захираларнинг катталашган гуруҳлари (тайёр маҳсулотлар, хом ашё ва материаллар, товарлар, тугалланмаган ишлаб чиқариш)бўйича умуман амортизатсия тақиқланади.;
- актсияларнинг ҳар бир тури учун амортизатсия амалга оширилади;
- хом ашё ва материалларнинг қадрсизланиши, агар улардан тайёрланган маҳсулотлар таннархи ва ундан юқори нархда сотилса, амалга оширилмайди.

Шундай қилиб, тадқиқотларимизни сарҳисоб қилар эканмиз, шуни айтишимиз мумкинки, 2-МҲХС нинг моҳиятини талқин қилиб, биз бир йил давомида айланиш даврига эга бўлган ва компаниянинг битта ишлаб чиқариш жараёнида ўз қийматини истеъмол қиладиган учта турдаги активлардан иборат захираларнинг аниқ таърифини билиб олдик; захиралар қандай баҳоланади, ишлаб чиқарилган тайёр маҳсулотлар, ишлар ва хизматлар, ишлаб чиқаришнинг доимий ва ўзгарувчан қўшимча харажатларини тайёр маҳсулот таннархига тақсимлаш ва тақсимланмаган доимий қўшимча харажатларнинг фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботга таъсири.

МХХС нинг 2-сонли "Захиралар" моҳиятини очиб берар эканмиз, биз миллий бухгалтерия стандартимизда мавжуд бўлмаган товар моддий захираларни сотишнинг соф нархи ҳақида билиб олдик. Соф сотиш нархи-бу ташкилот захираларни сотишдан соф нақд пул билан оладиган миқдор ва агар ушбу миқдор молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботда акс эттирилган захиралар нархидан кам бўлса, компания харажатларни тан олишга мажбурдир. Амортизатсия, яъни жорий давр учун молиявий натижани камайтиришга мажбурдир.

Хулоса сифатида айтишимиз мумкинки, бухгалтерия ҳисобини жорий этиш ва МХХС га мувофиқ молиявий ҳисоботларни тузиш компаниянинг имиджини оширади, раҳбарият томонидан бошқарув қарорларини тезроқ қабул қилишга ёрдам беради, чунки улар янада шаффоф ва тузилган маълумотларни беради.

REFERENCES

1. ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» 24 февраля 2020 г.
2. МСФО 2 (IAS 2) Запасы. <https://finacademy.net/materials/standartu-msfo/msfo-ias-2-zapasy>
3. Набор международных стандартов финансовой отчетности. // АССА. МСФО/IAS., 2019.
4. Чая В.Т., Чая Г.В. "Международные стандарты финансовой отчетности". ISBN 978-5-4252-0182-9. 368 с.
5. Сатывалдыева Д.А. Бухгалтерский учет. Учебное пособие.-Т.: «ИQTISODIYOT», 2023. -248 с.
6. Эргашева Ш.Т. и др. (2019) Международные стандарты финансовой отчетности. Учебное пособие. – Т.: Иктисодиёт, 2019. –227 с.
7. Новые международные стандарты финансовой отчетности. Перемены в стандартах страхования // Международный бухгалтерский учет. 2011. № 25. С. 2–5.
8. Хорин А. Н., Бровкин А. В. Цели и особенности анализа интегрированной отчетности, корпоративного капитала и комплексной результативности бизнес - процессов // Креативная экономика. — 2018. — Т. 12, № 4. — С. 499–512.
9. Четыркин Е.Н. Статистические методы прогнозирования. - М.: Статистика, 1975. - 184 с.
10. Бланк И.А. Управление использованием капитала. - Киев: «Ника- центр»: «Эльга», 2000. - 650 с.
11. Любушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 359с.
12. Ефимова О.В. Анализ оборотных активов организации // Бухгалтерский учет. - 2000. - №10. - С.47-53.
13. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ. - М.: Изд-во «ДиС», 1997. - 128 с.
14. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета. = Accounting Theory: Пер. с англ. / Под. ред. Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 574 с.